

doi: 10.5281/zenodo.4966106

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОШКІЛЬНИКІВ З ОПЕРАЦІЯМИ І ВИДАМИ МИСЛЕННЯ

Psychological Features of the Relationship of Individual and Personal Characteristics of Preschool Children with Operations and Types of Thinking

Vitaly Klak

Ph.D. in Psychology,

Department of Psychology and Pedagogy of Preschool Education
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
king24@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-0978-1520>

Abstract. *In the article the results of an experimental study to identify the relationship of individual psychological characteristics of preschool children with operations and types of thinking are given. Behind the Pearson linear correlation coefficient, correlations of direct directivity of average strength between the properties of temperament, such as: adaptability, activity, rhythmicity, approach-distance, intensity of reactions, sensitivity threshold, mood, distraction, attention-persistence, and thinking skills, are revealed. Correlations between the properties of temperament and visual-effective and logical thinking were also determined. The issue of the need to find forms and means of providing psychological assistance to children with insufficiently developed logical thinking, taking into account the individual psychological characteristics of the studied contingent of preschool children, is raised. The results of the identified state of thinking development in children aged 4-6 years indicate the need for special psychological and pedagogical support for the development of thinking in preschool children with low and medium levels of development of thinking operations, such as generalization, classification, comparison.*

Key words: *thinking, temperament properties, preschool children.*

Вступ **Introduction**

В останні десятиріччя проблема мислення набула ще більшого значення, так як постійний бурхливий розвиток освіти, який відбувається в навчальному процесі, підвищує вимоги до рівня дошкільної освіти й виховання кожної дитини. В рамках удосконалення освітнього процесу інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку викликає теоретичний і практичний інтерес, так як є одним із основних шляхів до поглибленого пізнання природи логічного мислення і його взаємозв'язку з індивідуально-особистісними характеристиками дошкільників для подальшого їхнього активного загального розвитку.

Проблема мислення у дітей та різні його прояви досліджувалася в таких напрямках: розвиток мислення як психологічний процес (П. П. Блонський, А.В. Брушлінський, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, О.М. Леонт'єв, О.О. Смирнов та ін.), мислення як багатофункціональна складова свідомості індивіда (Н.О.Пасічник), особливості прояву пізнавальної активності старших дошкільників (І. Є. Товкач) та ін.

Разом з тим, залишається мало дослідженою проблема психологічних особливостей взаємозв'язку мислення з індивідуально-особистісними характеристиками дошкільників.

Мета статті – проаналізувати взаємозв'язок між індивідуально-особистісними характеристиками дошкільників і операціями та видами мислення для підбору актуальних інноваційних технологій у розвитку мислення з урахуванням результатів емпіричного дослідження.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Для розв'язання дослідницької проблеми було застосовано комплекс методів, вибір і поєднання яких зумовлені метою дослідження, зокрема: *емпіричні* – спостереження, бесіда, анкетування, тестування, які використано для глибшого й більш цілісного вивчення особливостей мислення дітей дошкільного віку; *психолого-педагогічний експеримент* у формі констатувального (визначення взаємозв'язку між індивідуально-особистісними характеристиками дошкільників і операціями та видами мислення дошкільників); *методи математичної статистики* – для визначення сили зв'язку між компонентом мислення й індивідуально-психологічними особливостями, для вивчення взаємозалежності індивідуально-психологічних особливостей і мисленнєвих операцій дітей застосовували коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона.

Для вивчення взаємозв'язку між індивідуально-особистісними характеристиками дошкільників і операціями та видами мислення дошкільників використовувались: методика А. Томаса, С. Чесс, адапт. В. Г. Колпакової, В. В. Макарової і Г. А. Макарової «Опитувальник властивостей темпераменту»; методика Н.Л. Білопольська «Пори року» для вивчення наочно – образного мислення; методика С.Є. Гавріна, Л.Н. Кутявіна, І.Г. Топоркова, С.В. Щербініна «Нісенітниця» для вивчення логічного мислення; методика Н.Л. Білопольської «Послідовність подій» для використання операцій мислення: узагальнення, класифікація, порівняння.

Експериментальна робота проводилася на базах дошкільних навчальних установ: «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1, 2, 7 м. Володимира-Волинського, Волинської області. У експерименті брали участь 312 дітей дошкільного віку середніх і старших груп.

Результати *Results*

Аналізуючи експериментальний матеріал необхідно зазначити, що *кореляційні зв'язки прямої спрямованості середньої сили* нами виявлено між властивостями темпераменту і **операціями мислення** в дітей середніх / старших груп, а саме: тривожність з операціями мислення ($r = 0,1341$); самооцінка з операціями мислення ($r = 0,0891$); активність з операціями мислення ($r = 0,0041$); адаптивність з операціями мислення ($r = 0,0811 / r = 0,0302$); інтенсивність реакцій з операціями мислення ($r = 0,0932$); поріг чутливості з операціями мислення ($r = 0,0102$); відволікання з операціями мислення ($r = 0,0262$); увага-наполегливість з операціями мислення ($r = 0,0642$).

Доречно надати належної уваги виявленому *кореляційному зв'язку* між властивостями темпераменту і **наочно – образним мисленням** в дітей середніх /

старших груп, а саме: тривожність з наочно-образним мисленням ($r = 0,1891 / r = 0,0982$); самооцінка з наочно-образним мисленням ($r = 0,0591$); наближення-віддалення з наочно-образним мисленням ($r = 0,0052$); адаптивність з наочно-образним мисленням ($r = 0,0641$); інтенсивність реакцій з наочно-образним мисленням ($r = 0,0832$); поріг чутливості з наочно-образним мисленням ($r = 0,0262$); настрій з наочно-образним мисленням ($r = 0,0612$); увага-наполегливість з наочно-дійовим мисленням ($r = 0,0722$).

Слід зазначити також виявлені *кореляційні зв'язки* між властивостями темпераменту і **логічним мисленням** в дітей середніх / старших груп, а саме: тривожність з логічним мисленням ($r = 0,1091 / r = 0,1242$); самооцінка з логічним мисленням ($r = 0,0311$); активність з логічним мисленням ($r = 0,0372$); наближення-віддалення з логічним мисленням ($r = 0,0232$); адаптивність з логічним мисленням ($r = 0,1191$); інтенсивність реакцій з логічним мисленням ($r = 0,0422$); поріг чутливості з логічним мисленням ($r = 0,0092$); відволікання з логічним мисленням ($r = 0,0452$); увага-наполегливість з логічним мисленням ($r = 0,0101$).

Вищеописані експериментальні дані свідчать про те, що підвищення самооцінки, поліпшення настрою, оптимізація порога чутливості, сконцентрованість дітей та інше може позитивно впливати на розвиток мислення.

Спираючись на отримані дані, бачимо, що для покращання показників мислення насамперед потрібно проводити різноманітну розвивальну роботу, спрямовану на зниження рівня тривожності, поліпшення самооцінки, формування адаптивних можливостей дитини. В свою чергу, існує зворотній зв'язок: спрямований вплив на розвиток логічного мислення, операції мислення, побудову причинно-наслідкових зв'язків можна розглядати як шлях психолого-дидактичної допомоги, перш за все дітям з високою тривожністю, а також з проблемами адаптації чи зі зниженою самооцінкою.

Висновки **Conclusions**

Таким чином, можна зробити висновок, що більш тісний зв'язок індивідуально-психологічних особливостей дітей дошкільного віку діагностується з операціями мислення і логічним мисленням, що дає підставу підібрати розвивальні заходи, які будуть спрямовані на удосконалення таких операцій як: узагальнення, класифікація, порівняння та на активізацію структури логічного мислення: виконання логічних операцій, гнучкість мислення, вміння розуміти логіку міркувань, побудова причинно-наслідкових зв'язків та інше з одночасним впливом на емоційну, когнітивну й мотиваційну сфери дитини.

Отже, постає необхідність віднайти форми і засоби надання психологічної допомоги дітям із недостатньо розвиненим логічним мисленням, враховуючи індивідуально-психологічні особливості досліджуваного контингенту дошкільників. Результати виявленого стану розвитку мислення у дітей 4-6 років засвідчують необхідність спеціального психолого-педагогічного супроводу, що зумовило розробку технології розвитку мислення у дошкільників з низькими та середніми рівнями володіння операціями мислення, такими як узагальнення, класифікація, порівняння.